

Мониторинг гельминтозов как элемент эффективного управления эпизоотическим процессом при респираторных инфекциях крупного рогатого скота

И. М. Сажаяев, младший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» («УрФАНИЦ УрО РАН»), г. Екатеринбург

А. П. Порываева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

Н. А. Куткина, младший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) крупного рогатого скота занимают одно из первых мест в заразной патологии сельскохозяйственных животных. Экономические потери сельскохозяйственных животноводческих организаций от болезней респираторного тракта инфекционной этиологии исчисляются миллионами рублей.

Введение

Как и большинство инфекционных заболеваний ОРВИ крупного рогатого скота являются «управляемыми», то есть предупреждаемыми путем вакцинопрофилактики. Эффективность вакцинации напрямую зависит как от состояния здоровья прививаемого поголовья в целом, так и от состояния иммунной системы каждой особи. Однако популяционное здоровье животных и эпизоотическое благополучие находятся в прямой зависимости от территориальной распространенности и видового состава возбудителей. В инфекционной патологии крупного рогатого скота утвердились такие понятия как «смешанные заразные болезни», «осложняющая, секундарная микрофлора», «ассоциативные инфекции», «паразитоценоз» [3]. В многочисленных исследованиях

показано, что инфекционные болезни животных в большинстве случаев обусловлены различными сочетаниями вирусов, бактерий, простейших, гельминтов и членистоногих [7, 11, 13]. Совокупность действия возбудителей на организм животного-«хозяина» приводит к снижению общей резистентности и создает благоприятные условия для всех паразитирующих форм.

По мнению ряда авторов, гельминтозные инвазии крупного рогатого скота являются одним из основных факторов, способствующих развитию иммунопатологических состояний у животных [6, 12, 13, 14]. Так в исследованиях Курочкиной М. В. и соавторов (2003) было показано, что «...от коров, инвазированных трематодами, рождаются телята в иммунодефицитном состоянии...» [5]. Кроме того, у сельскохозяйственных животных при гельминтозных

инвазиях диагностируются аллергические состояния различной степени тяжести [6, 13]. Специфические препараты, применяемые для лечения гельминтозов, также могут оказывать негативное действие на иммунную систему «хозяина», вызывая перенапряжение и истощение компенсаторных реакций [1, 2, 5]. Поэтому гельминтозные инвазии крупного рогатого скота приобретают особое значение при проведении вакцинопрофилактических мероприятий, в том числе и против ОРВИ.

По данным ретроспективного анализа, проведенного Петровой О. Г. и соавторов (2016), и по результатам собственных исследований установлено, что на территории Свердловской области наблюдается снижение уровня напряженности популяционного поствакцинального иммунитета против ОРВИ крупного рогатого скота. Результаты исследований показали, что спад эффективности вакцинопрофилактики ОРВИ крупного рогатого скота на территории ряда районов области обусловлен «...недиагностированными паразитарными болезнями и отсутствием дегельминтиза-

По мнению ряда авторов, гельминтозные инвазии крупного рогатого скота являются одним из основных факторов, способствующих развитию иммунопатологических состояний у животных.

ции...» перед проведением иммунизации животных [7, 8, 9]. Несмотря на многочисленные попытки, вакцин против гельминтозов не создано, и вероятно в ближайшее время их не разработают.

Поэтому для сохранения популяционного здоровья животных и их продуктивного долголетия, а также для эффективного управления эпизоотическим процессом необходимо изучение региональных особенностей распространения возбудителей как инфекционных, так и паразитарных заболеваний.

Цель исследования

Провести ретроспективный анализ распространенности возбудителей инвазионных заболеваний крупного рогатого скота, относящихся к классу *Trematoda*.

Материалы и методы исследований

Исследование выполнено в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. по теме «Разработка теоретических основ для создания и внедрения программы мониторинга, диагностики, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите животных от эпизоотически значимых инфекционных болезней» (№ 0773-2018-0001) в отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней Уральского НИВИ.

Оценку распространенности инвазионных заболеваний КРС на территории Свердловской области проводили согласно методическим рекомендациям МР 3.2-11-3/254-09 [10]. Ретроспективный анализ данных государственной ветеринарной статистической отчетности и оценку экстенсивности инвазии осуществляли по формам 1 Вет, 1 Вет-А, 4 Вет и 5 Вет за 2012–2016 гг.

Достоверность результатов подтверждали путем статистической обработки данных с ис-

Рис. 1. Динамика выявления трематодозных инвазий крупного рогатого скота в Свердловской области

Таблица 1. Количественные показатели проведенных диагностических исследований на трематодозные инвазии крупного рогатого скота

Год	Диагностические исследования, проведенные в зональных ветлабораториях и ГБУСО Свердловской области			Диагностические исследования, проведенные в рамках ВСЭ		
	Количество исследований	Зарегистрировано случаев фасциолеза	Зарегистрировано случаев дикроцелиоза	Количество исследований	Зарегистрировано случаев фасциолеза	Зарегистрировано случаев дикроцелиоза
2012	11 978	363	–	49 654	434	79
2013	11 221	43	–	50 664	341	23
2014	11 218	88	–	50 658	126	3
2015	12 110	16	4	43 140	29	9
2016	10 630	20	–	40 735	8	17

Таблица 2. Динамика экстенсивности инвазии по трематодозам крупного рогатого скота

Год	Диагностические исследования, проведенные в зональных ветлабораториях и ГБУСО Свердловской области		Диагностические исследования, проведенные в рамках ВСЭ	
	ЭИ по фасциолезу, %	ЭИ по дикроцелиозу, %	ЭИ по фасциолезу, %	ЭИ по дикроцелиозу, %
2012	3,03	–	0,87	–
2013	0,38	–	0,67	0,04
2014	0,78	–	0,24	0,005
2015	0,132	0,033	0,067	0,02
2016	0,18	–	0,019	–

пользованием программы Microsoft Excel, входящей в пакет программ Microsoft Office Pro.

Результаты исследований

По результатам ретроспективного анализа данных госу-

дарственной ветеринарной статистической отчетности за 5 лет, можно утверждать, что на территории Свердловской области регистрируется два вида возбудителей инвазионных заболеваний относящихся к классу *Trematoda* – *Fasciola hepatica* (фасциолез) и *Dicrocoelium*

Рис. 2. Выявление трематодозных инвазий крупного рогатого скота в районах и городах Свердловской области в период с 2012 по 2016 гг.

lanceatum (дикрoцелиоз) (рис. 1).

С 2012 по 2016 гг. большая часть случаев выявления трематодозных инвазий зарегистрирована по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) продуктов убоя КРС на убойных пунктах хозяйств, мясоперерабатывающих комбинатах и рынках, меньшая при проведении диагностических исследований в зональных ветеринарных лабораториях, а также диагностических отделах государственных учреждений ветеринарии Свердловской области. Наибольшее количество случаев фасциоза зарегистрировано в 2012 г. – 797, наименьшее в 2016 г. – 28. Наибольшее количество случаев дикрoцелиоза (79) также зарегистрировано в 2012 г.,

а наименьшее (3 случая) в 2014 г. Сведения о количественных показателях проведенных диагностических исследований и оценка показателя экстенсивности инвазии (ЭИ) за период с 2012 по 2016 г. приведены в таблицах 1 и 2.

Распространение трематодозных инвазий крупного рогатого скота на административно-территориальных единицах Свердловской области в 2012–2016 гг. представлено на рис. 2.

Заключение

Ретроспективный анализ результатов мониторинговых исследований за период с 2012 по 2016 гг. установил, что преобладающими видами класса *Trematoda*, ре-

гистрируемыми на территории Свердловской области являлись *Fasciola hepatica* и *Dicrocoelium lanceatum*. Наибольшее количество случаев выявления инвазии крупного рогатого скота трематодозами регистрировалось на территории Ирбитского, Каменского, Богдановичского, Белоярского, Байкаловского, Серовского, Сухомежского районов. Превалентность трематодозной инвазии в анализируемый период являлась фазисом лез крупного рогатого скота.

Значительный спад показателя экстенсивности инвазии животных трематодозами: в 2012 г. – 0,87 %, в 2016 г. – 0,019 %; обусловлен изменениями в технологии содержания животных. Более чем 70 % животноводческих предприятий отказались от выгула крупного рогатого скота на естественных пастбищах, где возможен контакт с промежуточными хозяевами трематод – малыми прудовиками, наземными моллюсками и муравьями. Вследствие разрыва цикла развития возбудителя число инвазированных трематодозами животных существенно снизилось. Отмечено также улучшение качества обеззараживания навоза перед вывозом на поля [4].

Для снижения напряженности эпизоотической ситуации по трематодозным инвазиям крупного рогатого скота на территории Свердловской области необходимо:

- 1) разработать и внедрить комплексные, научно-обоснованные программы оздоровления животноводческих предприятий, расположенных в зонах с высокими показателями экстенсивности инвазии по трематодозам;
- 2) осуществлять планомерное внедрение противопаразитарных мероприятий с учетом данных эпизоотологического анализа, как в общественном, так и частном секторе животноводства.

Активное внедрение комплексных противопаразитарных мероприятий будет способствовать перво-первых, повышению уровню

популяционной резистентности крупного рогатого скота и сохранению популяционного здоровья в целом. Во-вторых, проведение этих мероприятий, особенно в период перед вакцинацией против ОРВИ, будет способствовать формированию высокого уровня напряженности поствакцинального иммунитета. Кроме того, сокращение и обеднение видового состава возбудителей на территории области существенно снизит эпизоотическую напряженность по заразным болезням крупного рогатого скота. ■

Библиографические ссылки

1. Архипов И. А., Кошеваров Н. И., Елеев А. Б. Влияние отечественного антигельминтика триклабендазола на фасциол и организм животных // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Москва, 2008. С. 23–24.
2. Действие причинного фактора на возникновение у стельных высокопродуктивных коров иммунобиологической толерантности на введение вакцины против ОРВИ / И. А. Шкуратова, И. М. Донник, А. Г. Исаева [и др.] // Аграрное образование и наука 2013. № 1. С. 6–8.
3. Красиков А. П., Рудаков Н. В., Заболотных М. В. Понятие паразитозов, смешанных и ассоциативных инфекций животных // Вестник ОмГАУ. 2016. № 4 (24). С. 158–165.
4. Кривоногова А. С. Теоретическое обоснование и разработка системы получения качественной продукции молочного животноводства в регионе с комбинированным техногенным загрязнением : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Москва, 2017. 247 с.
5. Курочкина М. В. Влияние гельминтов на иммунный статус крупного рогатого скота и профилактика гельминтозов в госплемзаводах центрального района Нечерноземной зоны Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. вет. наук. Иваново, 2003. 115 с.
6. Махамат М. К. Неспецифические факторы иммунитета сельскохозяйственных животных при гельминтозах : автореф. дис. ... канд. биол. наук. Казань, 2013. 125 с.
7. Петрова О. Г., Абрамов А. В., Мильштейн И. М. Особенности гельминтофауны крупного рогатого скота при острых респираторных вирусных инфекциях в хозяйствах Урала // Аграрный вестник Урала. 2016. № 4. С. 40–44.
8. Поствакцинальный иммунитет к острым респираторным вирусным инфекциям у телят / А. П. Порываева, И. В. Вялых, Е. В. Печура, А. И. Белоусов // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2017. № 3. С. 47–51.
9. Сажаяев И. М., Порываева А. П., Куткина Н. А. Мониторинг гельминтозных инвазий крупного рогатого скота на территории Свердловской области // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2017. № 3. С. 63–66.
10. «Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетанных очагах гельминтозов. Методические рекомендации. МР 3.2-11-3/254-09», утверждены Начальником Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России С. И. Ивановым 3 августа 2001 года.
11. Современный подход к профилактике паразитарных болезней / Байрамгулова Г. Р., Неверов В. Ю., Игликова Г. Г., Сабитова Р. Т. // Российский паразитологический журнал. 2013. № 1. С. 73–75.
12. Характеристика показателей иммунной системы и методы коррекции иммунной недостаточности у животных Уральского региона / И. А. Шкуратова, И. М. Донник, Н. А. Верещак [и др.] // Екатеринбург, 2012. 127 с.
13. Шевкопляс В. Н., Лопатин В. Г. Влияние гельминтозов на течение иммунологических процессов у животных // Российский паразитологический журнал. 2008. № 4. С. 94–101.
14. Pierre C., Rene C. Principales maladies infectieuses et parasitaires du betail // Lavoisier. 2003. Т. 2. Р. 1449–1462.

**ШЕЛКОВСКИЙ
БИОКОМБИНАТ**

СОЗДАВАЯ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!

**БЫСТРЕЕ
ВЫШЕ
СИЛЬНЕЕ!**

СТАРТ КОНТРОЛЯ ИНАН

Набор для диагностики
инфекционной
анемии лошадей
в реакции диффузионной
преципитации (РДП)

СТОП РИНОПНЕВМОНИИ

Вирусвакцина против
ринопневмонии лошадей
из штамма СВ/69

тел: +7(495)134-58-85
+7(495)108-12-28

www.biocombinat.ru

e-mail: comerc@biocombinat.ru